

TALONCHILIK HAQIDA NIMALARNI BILASIZ?

Xushvaqto'v Og'abek Bahrom o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Akademyasi 3 kurs 302-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903793>

Annotatsiya: Jinoyatchilik haqida gapirar ekanmiz, jamiyatimizda sodir etilayotgan hamda bugungi kunga kelib yanada rivojlanib, takomillashib kelayotgan jinoyatlar bilan birgalikda, uzoq o'tmishdan saqlanib qolgan va hozirga qadar jamiyat hayotidan chiqib ketmagan talonchilik jinoyatini ham unutib qo'ymasligimiz lozim.

Kalit so'zlar: talonchilik, jinoyat, jabrlanuvchi, modda, javobgarlik, oshkora, aybdor, jinoiy harakat, mulik, mulkdor.

Talonchilik o'zi nima? Talonchilik-jinoyat huquqiga ko'ra o'zgalar mulkini talon-taroj qilish. Ushbu jinoyat oshkora hamda yashirin ravishda sodir etilishi mumkin. Agar aybdor jabrlanuvchilar yoki boshqa shaxslarning ko'z o'ngida talonchilik qilayotganligini va ular aybdorning harakatlari xususiyatini tushunayotganligini bila turib, talonchilikni amalga oshirsa, u oshkora deb hisoblanadi. Yashirin ravishda boshlangan talon-taroj ba'zan o'zgalar mulkini ochiqdan-ochiq egallashga aylanib ketadi. Bunday hollar, mulkni egallash jarayonida jinoyatchini sezib qolishganida, lekin jinoyatchi buni tan olmay o'z harakatlarini davom ettiri, mulkni oshkora egallab olganda sodir bo'ladi.

Talonchilik mulkdorga nisbatan nafaqat mulkiy zarar, balki unga jaroxat yetkazishdek ijtimoiy xavfli oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holat, jinoyatchining harakatlarini payqab qolgan va unga faol qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lgan jabrlanuvchi va jinoyatchi o'rtasida yuz berishi mumkin., ya'ni qo'lga tushishdan qo'rqqan, qochib ketmoqchi bo'lgan yoxud mulkni egallashda davom etmoqchi bo'lgan jinoyatchi jabrlanuvchini biroz muddat harakatsizlantirish maqsadida unga hujum qilishi (qo'li bilan yoki biror qattiq jism bilan, turli xil kesuvchi buyumlar bilan jaroxat yetkazishi) mumkin. Odatda, talonchilar tomonidan eng ko'p jaroxat kichkinagina "lezviya" yordamida yetkaziladi. Harakatlari sezib qolingan jinoyatchi ko'p hollarda og'iz bo'shlig'ida joylashgan "lezviya" bo'lasi orqali jabrlanuvchining yuziga, qo'llariga va badanining boshqa qismlariga jaroxat yetkazib qochib qoladi. Biz katta ahamiyatga ega deb hisoblamagan ushbu jinoyat, aslida mana shunday oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Talonchilik ko'pincha oz miqdorda sodir etilganligi tufayli fuqarolar tomonidan HIOga xabar berish holatlari kam uchraydi, natijada jinoyat latentligicha qolib ketadi. Va aynan shu sababdan jinoyatchilar o'zlarining harakatlarini davom ettirmoqdalar. Ular o'zlariga o'lja tariqasida asosan ayollar, voyaga yetmagan fuqarolar, keksalar va boshqa o'z ahvoldagi shaxslarni tanlaydilar. Ushbu jinoyat ko'p hollarda odam gavjum bo'lgan joylarda (jamoat transportida, savdo markazlarida, bozorlarda va hk) yoki aksincha hilvat yoxud odamlar qatnovi kam bo'lgan ko'chalarda sodir etiladi.

Fuqarolarimizdan birinchi navbatda o'zlarining mol-mulklariga ogoh bo'lishlarini, ehtiyot chorasi sifatida himoyalaniish uchun turli xil ko'zni achishtiruvchi vositalarni olib yurishni, agarda talonchilik jinoyatidan jabrlanganlarida esa, albatta Ichki ishlar organlariga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz!

References:

1. "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun // 2014

2. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Prezident Qarori // 2019
3. O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay’atining kengaytirilgan yig’ilishidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi // 2021
4. Арипова, А. Х. (2021). Нутқ моҳиятини ташкил этувчи муҳим восита. Scientific progress, 1(6).

